

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTINING OILA BILAN HAMKORLIGI SAMARADORLIGI

Kalendarova Zerafshan Kalbayevna¹, Ismoilova Gulhayo Rustamjon qizi², Ergasheva Madinaxon Mirmuhsin qizi³

¹Qo‘qon Universiteti “Ta’lim” kafedrasida dotsent v.b.,

^{2,3}Qo‘qon DU Maktabgacha ta’lim yo‘nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483338>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada bolalar tarbiyasi, shuningdek, ijtimoiy turmush sharoitlarini yaxshilash, o‘tib kelayotgan avlodni Vatanga, yurtga, jamiyatga, oilaga sodiq farzand etib tarbiyalash, Maktabgacha ta’lim tashkilotining oila bilan hamkorligi, bolalar tarbiyasining sifatini yaxshilash va samarali o‘qitishni ta’minlash, Insonning har tomonlama etukligi, ma’naviy-axloqiy sifatлари oilada shakllantirish haqida so‘z yuritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** oila, bola, hamkorlik, jamiyat, tarbiya, samaradorlik.*

Jamiyatimizning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini jadallashtirish sharoitida inson omilini vujudga keltirish davr talabiga aylandi. Insonning har tomonlama etukligi, ma’naviy-axloqiy sifatleri oilada shakllanadi. Jamiyat mustahkam, ma’naviy va axloqiy jihatdan sog‘lom oila bo‘lishidan manfaatdordir. Shu sababli O‘zbekistonda oilani mustahkamlashni, bolalar tarbiyasi, shuningdek, ijtimoiy turmush sharoitlarini yaxshilashni davlat ahamiyatiga molik ish deb hisoblanadi.¹

O‘tib kelayotgan avlodni Vatanga, yurtga, jamiyatga, oilaga sodiq farzand etib tarbiyalash, yurt ravnaqi, himoyasi yo‘lida ongli qaror qabul qilishga qodirlik ruhida balog‘atga etkazish bugunning eng dolzarb muammosi va talabidir. Yoshlar davlat va millat istiqbolini belgilaydi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotining oila bilan hamkorligi, bolalar tarbiyasining sifatini yaxshilash va samarali o‘qitishni ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. O‘zbekiston Respublikasining «Maktabgacha ta’lim to‘g‘risidagi Nizom»iga muvofiq, bolalar maktabgacha ta’limni uyda ota-onalar tomonidan mustaqil ravishda yoki maktabgacha ta’lim tashkilotlarida olishlari mumkin. Oila va MTT o‘rtasidagi doimiy aloqalar bolalar tarbiyasida izchillik va samaradorlikni ta’minlaydi.

Oila tarbiyasining muhim jihatlaridan biri bu nafaqat bolalarga to‘g‘ri munosabatni o‘rgatish, balki bolalar kelajagi uchun katta mas’uliyatni his qilishdir. Oila a‘zolarining birgalikda ma’naviy, axloqiy, aqliy, estetik, jismoniy va mehnat tarbiyasini olib borishi, bolalarning rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega.

Ma’naviy tarbiya masalasida oila, bolaga o‘tgan tarixni, milliy qadriyatlarni, Vatanimizning mustaqilligi yo‘lida kurashgan xalq qahramonlarini tanishtirish orqali uning ma’naviy dunyosini boyitadi. Davlatimizning ramziy belgilari, mustaqillik, Vatan haqidagi she‘rlar va qo‘shiq-larni yod olish, qadriyatlar va an‘analarni bolaga o‘rgatish orqali mustahkam ma’naviy asoslar yaratiladi. Bu kabi tarbiyaviy ishlarga oila va maktabgacha ta’lim tashkilotlari

¹ Asqarova Dilorom Qurbonovna NamDU, Maktabgacha ta’lim metodikasi kafedrasida dotsenti. “Maktabgacha ta’lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi maktabgacha ta’lim sifatining omili sifatida”.

birgalikda qarashlari lozim, chunki bu hamkorlik bolalar uchun samarali ta’lim va tarbiya berishda muhim omil hisoblanadi.

Oilaviy tarbiya jarayonida, shaxsning axloqiy va estetik jihatlari shakllanadi, va bu jihatlari faqat oila muhitida to’liq rivojlanadi. Oila, bolada insonparvarlik, mehr-muhabbat, rahm-shafqat, hamdardlik, muomala madaniyati, burch, sadoqat, va minnatdorchilik kabi axloqiy fazilatlarini rivojlantirishda muhim rol o’ynaydi. Bu fazilatlar bolaga mustahkam ma’naviy asoslarni yaratadi, uni jamiyatda o’z o’rnini topishga yordam beradi.

Shuningdek, oila estetik tarbiyada ham muhim rol o’ynaydi. Oila a’zolarining birga qo’shiqlar kuylashi, ertaklar yoki asarlarni o’qishi, spektakllar va kinolarni birgalikda tomosha qilishi, kiyinish madaniyatini shakllantirish va uyda gullar parvarish qilish kabi faoliyatlar bolaning estetik dunyosini boyitadi va unga go’zallikni qadrlashni o’rgatadi.

Xulosa qilib aytganda ota-onalar farzandlarining jismoniy barkamolligi haqida ham o’ta mas’uliyatli bo’lishi kerak. Ular ertalabki badantarbiya mashqlarini farzandlari bilan birga bajarish, to’g’ri va vitaminlashtirilgan ovqat berish, dam olish va uyquni to’g’ri tashkil etish, shifokor nazoratidan o’tkazish kabi masalalarga e’tibor berishlari lozim. Bu bolalarning sog’lom va jismonan rivojlangan bo’lishiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YHATI

1. O’zbekiston respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-noyabrda imzolangan “2020–2030 yillarda maktabgacha va maktab ta’limini rivojlantirish konsepsiyasi” PQ–4527-son.
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentabrdagi 2024-2025-yillarda maktabgacha ta’lim sifati va samaradorligini oshirish bo’yicha chora-tadbirlar DASTURI. PF-152-son
3. Sharipova, G. S. (2019). Corporate basics of preparing students for professional pedagogical activity. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)* ISSN, 2509-0119.
4. Ro’zmatova M.B. .Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida o’yinlardan foydalanishni samarali vositasi sifatida. (2024). *Modern Education and Development*, 9(1), 182-187.
5. Kalendarova Zaravshan Kalbaevna. (2021). PRIMARY EDUCATION - THE FOUNDATION OF GENERAL SECONDARY AND HIGHER EDUCATION. *Conference Zone*, 330–332. Retrieved from <https://www.conferencezone.org/index.php/cz/article/view/482>
6. Kalendarova Z. [BOSHLANG ‘ICH TA’LIM SAMARADORLIGINI TA’MINLASHDA XORIJIY TAJRIBALARNING AHAMIYATI](#). INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “INTERNATIONAL EXPERIENCE AND MODERN APPROACHES IN PRESCHOOL EDUCATION” 15 MAY, 2024.
7. Z.K. Kalendarova. (2025). DEVELOPING STUDENTS’ THINKING ABILITY THROUGH THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PRIMARY EDUCATION. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 12(04), 125–129. Retrieved from <https://www.eijmr.org/index.php/eijmr/article/view/2859>
8. Sultonova N.A., [O’zbekistonda Maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirishning kelajak istiqbollari](#). International Scientific and Practical Conference, 2023/11/30., 4-7. <https://www.conferenceseries.info/index.php/education>